

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

ANTICONCEPTIVO MÁS UTILIZADO POR LOS ADOLESCENTES EN LA UNIDAD DE SALUD ANIDADA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS REPÚBLICA DE ECUADOR PERIODO 2018-2020

(Contraceptive most used by adolescents in the nested health unit of the province of los Ríos Republic of Ecuador Period 2018-2020)

Elisa Álava Mariscal^{1,2-1}, Rosa Alfonzo Pérez²⁻², Nancy Díaz Vega³, José Morán Calderón

¹, Lorena Otero Tobar¹⁻³

¹ Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador, ² Universidad del Zulia. División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina Doctorado en Ciencias de la Salud. Maracaibo, Zulia. Venezuela. ³ Ministerio de Salud Pública, Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0603-86861>, <https://orcid.org/0000-0001-9963-67512>, <https://orcid.org/0000-0002-5751-29933>
ealava120@gmail.com

RESUMEN

Adolescencia, etapa marcada por cambios físicos y psicológicos presenta: aumento de actividad sexual de adolescentes, falta de educación sexual, cohibidos al solicitar servicios, poco uso de anticonceptivos costosos y de difícil adquisición. Objetivo: Determinar el anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en la Unidad de Salud Anidada de la Provincia de Los Ríos República del Ecuador Periodo 2018-2020. Materiales y Métodos: Investigación de tipo descriptiva, con diseño no experimental, prospectivo y trasversal, muestra 72 adolescentes. Aplicación de instrumento diseñado, adaptado y seleccionado para el análisis descriptivo e inferencial. Se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 23.0. Resultados: Características Sociodemográficas: Edad 17-19 años 36%. Sexo predominante: femenino 53%. Nivel académico: Básico 67%. Inicio de relaciones sexuales: 10-12 años 5% y 15-16 años 54%. Conocimiento del uso de anticonceptivos: Bueno 30,5%, Regular 16,7%, Deficiente 52,8%, Conocimiento para evitar embarazo precoz: Bueno 19,4%, Regular 36,1%, Deficiente 44,5%. Se aplicó correlación de Pearson para medir la asociación de las dos variables, arrojó relación fuerte y positiva entre uso de los anticonceptivos y embarazo precoz ($r=0,868$, $p=0,00$). Conclusiones: Se demostró que el anticonceptivo más utilizado por adolescentes en la Unidad de Salud Anidada, es el

preservativo. El inicio de las relaciones sexuales, demuestra que los adolescentes a esa edad no tienen el conocimiento ni la orientación para asumir esa responsabilidad.

Palabras clave: Anticonceptivos, Conocimiento, Embarazo precoz, Adolescente.

ABSTRACT

Adolescence, a stage marked by physical and psychological changes, presents: increased sexual activity of adolescents, lack of sexual education, self-conscious when requesting services, little use of expensive and difficult-to-acquire contraceptives. Objective: To determine the contraceptive most used by adolescents in the Nested Health Unit of the Province of Los Ríos Republic of Ecuador Period 2018-2020. Materials and methods. Descriptive research, with a non-experimental, prospective and cross-sectional design, sampled 72 adolescents. Instrument application designed, adapted and selected for descriptive and inferential analysis. The statistical package SPSS Version 23.0 was used. Results: Sociodemographic characteristics: Age 17-19 years 36%. Predominant sex: female 53%. Academic level: Basic 67%. Initiation of sexual relations: 10-12 years 5% and 15-16 years 54%. Knowledge of contraceptive use: Good 30.5%, Regular 16.7%, Poor 52.8%, Knowledge to avoid early pregnancy: Good 19.4%, Regular 36.1%, Poor

44.5%. Pearson's correlation was applied to measure the association of the two variables, it showed a strong and positive relationship between the use of contraceptives and early pregnancy ($r = 0.868$, $p = 0.00$). Conclusions: It was shown that the contraceptive most used by adolescents in the Nested Health Unit is the condom. The beginning of sexual relations shows that adolescents at that age do not have the knowledge or guidance to assume that responsibility

Keywords: Contraceptives, Awareness, Early pregnancy, Adolescent

Recibido: 25-05-2021. Aceptado: 30-07-2021

INTRODUCCIÓN

En la adolescencia, el proceso de la sexualidad humana constituye un componente medular del funcionamiento del ser humano y adquiere un especial significado, por ser una época caracterizada por profundos cambios psicológicos, biológicos y sociales, lo que conlleva a experimentar adaptaciones familiares, sociales, cambios románticos y deseo de independencia que condicionan su conducta y desarrollo posterior.

El control de la natalidad en este grupo poblacional es uno de los temas de salud más importante de los últimos cincuenta años. A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad sexual de las y los adolescentes concomitantemente una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales, incrementando con esto la incidencia de partos en mujeres de menos de 20 años (Casadiego, 2014). Los derechos reproductivos comprenden ciertos derechos humanos reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales y otros documentos de consenso pertinente. Se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos(as) que desean tener, espaciamiento de los embarazos, planificación familiar, información y medios para hacerlo, con el derecho de alcanzar el mejor estándar de salud sexual y reproductiva. En muchos países la población adolescente carece de acceso adecuado a la información o de servicios de anticoncepción necesarios para proteger su salud, sus derechos sexuales y reproductivos (Beijing, 2016).

En este sentido, se determina el método anticonceptivo, como aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación en parejas fértiles de carácter heterosexual.

De forma favorable se obtiene con la educación, que, al formar a los adolescentes de ambos sexos en los temas de salud sexual y reproductiva, no sólo eleva la motivación, sino que permite que enaltezcan sus conocimientos y asuman conductas más responsables en su vida sexual, previniendo de esta forma, situaciones como embarazo en adolescente y aparición de enfermedades de transmisión sexual (Cumba, Rodríguez, Navarro, & Nápoles, 2005).

La Organización Mundial de la Salud (2020), recalca que los adolescentes, en su criterio de elegibilidad de anticonceptivos coloca a prácticamente todo en categoría uno, el acetato de medroxiprogesterona de depósito; y dos los AMPD y los DIU, la ventaja de utilizar el método, supera los riesgos debe sopesarse riesgos beneficios.

En este sentido, Jeanneville (2012), determina que el conocimiento sobre uso anticonceptivos, permite tomar decisiones oportunas y adecuadas de manera libre, responsable e informada, contribuye al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mejorando y manteniendo el nivel de salud. Asimismo, señala que las relaciones sexuales en esta etapa de la vida son frecuentemente esporádicas y de una naturaleza no planificada, lo que constituye un obstáculo para el uso consistente de los métodos.

En este orden, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA, 2010), sostiene que las adolescentes quedan embarazadas por desconocimiento; tienen una concepción errada de que en la primera vez nadie puede fecundar; la mayoría consideran que les genera miedo usar pastillas anticonceptivas, por temor a que sus padres la descubran o a engordar, es decir, no existe una cultura de prevención anticonceptiva por parte de esta población vulnerable a cualquier una sexualidad.

En el caso particular, Provincia de Los Ríos República del Ecuador, el embarazo en adolescente es un tema que no ha tenido una respuesta efectiva, se observa que aun siendo el Estado el proveedor de los métodos anticonceptivos para la población, los índices de embarazo en este grupo etario no muestran una reducción significativa; por el contrario, se aprecia aumento considerable de este problema médico-social, con adolescentes cada vez más jóvenes en condición de embarazo, períodos intergenésicos cada vez más cortos, mayor número de hijos por adolescentes y mayores problema de salud materno-fetal.

Ecuador es el segundo país, después de Venezuela con más embarazo adolescente en la región de América Latina y el Caribe; tomando en cuenta el rango de 15 a 19 años, Ecuador es el quinto con 77.3 embarazos por cada 1.000 adolescente, cuarto es Venezuela con 80.9 embarazos por cada 1.000 adolescente, tercero es Guatemala con 84 embarazos por cada 1.000 adolescentes, el segundo es Nicaragua con 92 embarazos por cada 1.000 adolescentes, y el primer lugar es República Dominicana con 106 embarazos por cada 1.000 adolescentes (UNICEF, 2020).

En Ecuador dos de cada diez mujeres que dan a luz son adolescentes. La cifra es preocupante, pero lo es aún más cuando indica que 1816 adolescentes entre 10 y 14 años tuvieron un hijo, teniendo un incremento de embarazos en estos rangos de edades. Por lo expuesto, es que se hace necesario contar con métodos anticonceptivos altamente eficaces a los que pueden acceder a las y los adolescentes.

Como objetivo, se pretende determinar el anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en la Unidad de Salud Anidada de la Provincia de Los Ríos República del Ecuador Periodo 2018-2020. Elevadas tasas de embarazo en adolescentes, quienes más procrean hijos con períodos intergenésicos cada vez más cortos, llegan a comprometer hasta su vida y estabilidad familiar.

Desde el punto de vista teórico, existen fuentes documentales especializadas en el área; práctica y socialmente, la consecuencia más directa y de frecuente del incumplimiento, es el desconocimiento y poco uso de métodos anticonceptivos. Un número dramático de jóvenes entre 15 a 19 años (1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año en el mundo), países de ingresos bajos y medianos, donde se incluye el Ecuador; para evitar el aumento de la procreación prematura, requiere un anticonceptivo ideal, debe tener las siguientes condiciones: eficaz, inocuo, y altamente seguro.

Las adolescentes constituyen un grupo ideal en el que no existen restricciones para el uso del método anticonceptivo, en casos de dispositivos intrauterinos y acetato de medroxiprogesterona las ventajas superan el riesgo del método (OMS, 2020). El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas para las adolescentes, sus familias y sus comunidades.

Muchas adolescentes que se quedan embarazadas, se ven obligadas a dejar la escuela, teniendo escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz.

La justificación metodológica se centra, en desarrollar de una manera científica y sistemática, el conocimiento y uso de métodos de anticoncepción o planificación familiar, caracterización sociodemográfica, factores que influyen en el escaso uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia; razones por las cuales, a partir de estudios como el presente, puede redoblarse esfuerzos nacionales y regionales, para brindar políticas públicas eficientes que provean soluciones integrales al bajo conocimiento y uso de anticonceptivos con las consecuencias mencionadas.

Con el cumplimiento de la presente investigación, se prevé generar resultados que orienten abordar esta problemática desde distintos ámbitos promoviendo una mirada integral y multidisciplinaria sobre el fenómeno, tanto desde las políticas públicas del Ecuador en materia de salud sexual y reproductiva y generar diseño de lineamientos más sólidos.

METODOLOGÍA

Investigación de tipo descriptiva y correlacional, que trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso de estudio, para describir sus implicaciones, con el propósito de llegar a la verificación de los hechos mediante la descripción de ellos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente también fue correlacional porque midió la asociación entre las variables en estudio (Bernal, 2012).

Diseño no experimental, permitió el procedimiento para la manipulación de las variables; y prospectivo, pues las recolecciones de los datos van en ocurrencia directa con la línea de tiempo. Adicionalmente, es transversal (Bernal, 2012), recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. En este caso, fueron recogidos los datos a futuro en período único en los adolescentes de la Unidad de Salud Anidada de la Provincia de Los Ríos República del Ecuador Periodo 2018-2020.

Autores como Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen la población como la totalidad de sujetos o elementos incluidos en el fenómeno

a estudiar, poseen característica común, analizada para dar origen a los datos del estudio investigativo. Estudio como universo de investigación, pretende generalizar los resultados; constituidas por estratos que permiten distinguir los sujetos uno de otros.

La población de este estudio estuvo conformada por los 5.617 adolescentes que forman parte del área de influencia de la Unidad de Salud Anidada, ubicada en el Distrito 12D05 en el Cantón Vinces de la Provincia de los Ríos, República del Ecuador. De los adolescentes, 2.928 corresponden al sexo femenino y 2.689 al sexo masculino.

Como criterios de inclusión se tomó; a) Pacientes que acuden al área de influencia de la Unidad de Salud Anidada Provincia de los Ríos (Ecuador); b) Poseer una edad entre 10 y 19 años de edad; c) Aceptar voluntariamente a participar en el estudio; c) Poseer consentimiento informado de su representante legal. El método, previo el consentimiento informado de los adolescentes y sus progenitores, se realizó explicando el procedimiento también a los Gerentes de la Coordinación de Salud de la Unidad.

Se tramitaron los permisos respectivos con el Sistema de Salud Pública de la Provincia; se explicó el apego a los principios bioéticos de investigación biomédica.

Se trabajó con 72 adolescentes que acudieron a la Unidad de Salud Anidada, en cualquiera de los servicios que este ofrece a la comunidad, duran-

te el período comprendido 2018-2020. Posterior a ello, se aplicó el instrumento de recolección de datos, previamente diseñado, adaptado y seleccionado para su estudio, una vez explicada la forma de responder tal instrumento; se hizo énfasis en el nivel de conocimiento que poseen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y su modo de uso para evitar el embarazo precoz.

Luego se realizaron los gráficos correspondientes, para finalmente aplicar el análisis estadístico sobre las variables, que permitieron el entendimiento de los resultados, redacción de conclusiones y recomendaciones para el abordaje del problema objeto de estudio.

Se aplicó instrumento estandarizado, aplicado a los adolescentes, "Determinar el anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en la Unidad de Salud Anidada de la Provincia de Los Ríos República del Ecuador Periodo 2018-2020.", conformado por 20 ítems cuyas respuestas son: Nunca, A Veces o Siempre, dependiendo del patrón de corrección.

Posteriormente se cotejó para su resultado con un baremo de interpretación; además del juicio de validación por expertos, fue sometido a prueba de confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach, para lo cual se aplicó una prueba piloto en 10 adolescentes de otro centro de salud del Cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos.

Baremos de la investigación

Respuesta acertada	Nivel de conocimiento
0-10	Bueno
11-20	Regular
21-30	Deficiente

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz,

El plan de análisis de los datos se ejecutó a través del software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Versión 23.0). Se aplicaron los recursos de la estadística descriptiva para obtener los puntajes de nivel de conocimiento y uso, así como frecuencia, porcentaje, para las comparaciones se utilizó la estadística inferencial dándole valor a $p < 0,05$ con un intervalo de confianza del 95%; los resultados se presentaron en forma de tablas.

RESULTADOS

Se analiza el conocimiento y uso de los anticonceptivos en los adolescentes en la variable 1, mide las preguntas 1, 2 y 3, que incluye, si ha recibido consejos de sus amigos sobre el uso de los métodos anticonceptivos, enseñanza de profesores sobre el uso de los métodos anticonceptivos para las relaciones sexuales y exploras alternativa de información acerca de los métodos anticonceptivos.

Tabla 1. Conocimiento y uso de Anticonceptivos Unidad de Salud Anidada Provincia de los Ríos República del Ecuador Periodo 2018-2020

	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	22	31.0	28	39.0	31	43.0
A Veces	27	37.0	29	40.0	33	46.0
Nunca	23	32.0	15	21.0	8	11.0
Total	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

1. En lo referente a la respuesta sobre si sus amigos les dan consejo sobre el uso de los métodos anticonceptivos exponen que un 27(37.0%) señala que A Veces ha recibido consejo de sus amigos, un 23(32.0%) dice que Nunca y un 22(31.0%) señala que Siempre. 2. El profesor les enseña sobre cómo utilizar los anticonceptivos: el 29(40,0%) señalan que A Veces les enseña, 28(39.0%) dicen que Siempre, 15(21,0%) manifiestan que Nunca lo hacen. Adicionalmente, se les preguntó: 3. Buscan información sobre anticonceptivos: 33(46.0%) de los adolescentes señalan que A Veces buscan información acerca de los anticonceptivos por medio

de la televisión, Internet o publicidad, un 31(43.0%) dice que Siempre lo hace, y un 8(11.0%) expresa que Nunca.

Continuando con el análisis sobre el conocimiento y uso de anticonceptivos: se exploran las preguntas 4, 5, 6 y 7, en lo que refiere, si utiliza métodos anticonceptivos de barrera en sus relaciones sexuales, incluye, utilización del condon masculino, explora creencias sobre el manejo adecuado del uso de los métodos anticonceptivos, al igual, que el uso de la abstinencia como método anticonceptivo principal.

Tabla 2. Conocimiento y uso de Anticonceptivos Unidad de Salud Anidada Provincia de los Ríos. República del Ecuador. Periodo 2018-2020

	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	31	43.0	30%	41.0	28	39.0	36	50.0
A Veces	22	31.0	25	35.0	25	35.0	28	38.0
Nunca	19	26,0	17	24.0	19	26.0	8	12.0
Total	72	100	72	100	72	100	72	100

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

En el ítem, 4. Se indaga la utilización de los métodos anticonceptivos de Barrera, 31(43.0%) de los encuestados expresan que Siempre los han utilizado en sus relaciones sexuales, un 22(31.0%) considera que A Veces lo ha usado y un 19(26.0%) dice que Nunca los utiliza. 5. Referente al uso del Condón se tuvo como respuesta que el 30(41.0%) prefiere utilizar o que el hombre Siempre utilice el condón masculino, mientras que el 25(35.0%) expresa que A Veces, y el 17(24.0%) expresa que Nunca.

También se indagó en los adolescentes que se tomaron en cuenta para este estudio: Si consideran que manejan bien Siempre el uso de Anticonceptivos 28(39.0%), que A Veces los maneja bien, 25(35,0%), otros señalan que Nunca los usa bien 19(26.0%). 7. Dónde obtienen los Anticonceptivos en el Sistema Público de Salud, ma-

nifestando 40(55,0%) que Siempre los obtiene, A Veces 22(31,0%) los obtiene en el sector público, 10(14,0%) respondió Nunca. 10. Abstinencia como método anticonceptivo principal, el 36(50,0%) responde Siempre, de los encuestados señala que A Veces utiliza la abstinencia como método anticonceptivo principal, un 28(38,0%) y 8(12.0%) señala que Nunca.

La Tabla 3, hace referencia a la Variable 2: Embarazo precoz en Adolescentes, explora los ítems 8, 9 y 10, refieren, si ha recibido capacitación sobre planificación familiar en la Unidad de salud, si cree que la abstinencia es la principal forma de prevenir un embarazo precoz y si a utilizado algún método anticonceptivo de tipo hormonal para evitar el embarazo precoz.

Tabla 3. Conocimiento de los Adolescentes sobre el Embarazo Precoz Unidad de Salud Anidada Provincia de los Ríos. República del Ecuador Periodo 2018-2020

	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	28	39.0	40	55.0	31	43.0
A Veces	25	35.0	22	31.0	25	35.0
Nunca	19	26.0	10	14.0	16	22.0
Total	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

La pregunta 8. Ha recibido capacitaciones sobre planificación familiar en la Unidad de Salud, el 28(39.0%) señala que Siempre, el 26(35.0%) dice que A Veces, y el 19(26%.0) expresa que Nunca. 9. Se consulta si considera que la abstención es la principal forma de prevenir el embarazo precoz, el 40(55.0%) expresó que Siempre, 22(31,0%) A veces, 10(14,0%) Nunca.

De igual manera, se pregunta a los adolescentes: 10. Si ha utilizado algún método anticonceptivo para evitar embarazo precoz de tipo hormonal, el 31(43.0%) señala que Siempre, mientras que el 25(35.0%) expresó que A Veces, y el 16(22.0%) restante a las que se cuestionó ha manifestado que Nunca lo han utilizado.

DISCUSIÓN

Los resultados que se obtuvieron en la investigación cuyo objetivo es determinar el anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en la Unidad de Salud Anidada (Ecuador) Periodo 2018-2020, se demostró, según las respuestas expresadas un 39.0% ha recibido capacitaciones sobre los métodos anticonceptivos, un 44.0% dialoga A Veces con sus padres sobre los métodos anticonceptivos, un 37.0%

expresa que A Veces recibe el consejo de sus amigos(as), el 40.0% dice que el profesor A Veces les enseña sobre los métodos anticonceptivos, lo cual permite conocer que existe un importante grupo poblacional tiene conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, el mismo que ha sido impartido por el entorno, familiar, social y escolar.

La edad inicio de las relaciones sexuales es de 15 a 16 años, la cual coincide con Mendoza y Subiría (2013).

Al consultar sobre el uso de métodos anticonceptivos se tuvo como respuesta que el 43.0% Siempre utiliza el método de barrera, siendo el 41% que prefiere utilizar el condón masculino.

También se consultó si conocen la forma de evitar el embarazo precoz y se obtuvo como resultado que el 39.0% Siempre usa métodos anticonceptivos, el 55.0% obtiene anticonceptivos en el Sistema Público de Salud y el 50% considera que la mejor forma de evitar embarazo precoz es la abstención. Resultados comparados con Sánchez, Dávila & Ponce (2015) donde el 65.2% utiliza el condón masculino como método anticonceptivo de mayor uso.

Se utilizó la correlación de Pearson en el presente estudio, para medir el grado de asociación de las variables y se obtuvo una asociación fuerte y positiva ($p=0,00$) entre el conocimiento de los adolescentes en el uso de los anticonceptivos, lo que indica que el aumento del embarazo precoz en las adolescentes en el Ecuador, se ve reflejado en el conocimiento (regular y deficiente) que tienen en el uso de los anticonceptivos.

Se reportaron resultados que guardan similitud con Lapeira, Acosta y Vásquez (2016), en lo referente a la edad promedio de inicio de actividad sexual era de 16 años, el 65.6% de los adolescentes está informado sobre los métodos anticonceptivos, el 54.7% afirma que los utiliza para sus relaciones sexuales, sin embargo, existe un 48.8% que tiene la información que los métodos anticonceptivos provocan esterilidad a largo plazo, por lo que tienen miedo utilizarlos de forma preferencial como método anticonceptivo, el 44% dice que utiliza como principal método el preservativo masculino.

También vale resaltar el aporte de Morales (2015), que en su estudio para establecer los conocimientos de los métodos anticonceptivos en las mujeres indígenas, pudo encontrar que el 63% inicio su vida sexual entre 15 y 19 años, el 51% conoce sobre la planificación familiar, el 64% señala que si utiliza los métodos anticonceptivos recomendados para una buena planificación familiar, el 72% dice que la elección de método y la planificación familiar fue consensuado con la pareja, para el 51%

de las personas encuestadas los métodos anticonceptivos como el preservativo y las pastillas, no son fáciles de conseguir debido a que la unidad de salud no siempre los tiene.

Al respecto, Congote y cols. (2012), muestran una discrepancia en los resultados de su estudio ejecutado en la zona rural donde el 96.29% manifestó que no conoce los métodos de barrera, el 98.98% no sabe de los métodos hormonales, el 79.36% no utiliza los métodos anticonceptivos, el 91% cree que no existe la posibilidad de quedar embarazada en la primera relación sexual, el 56.61% considera que la abstinencia consiste en no tener sexo en los días fértiles, un 48.14% utiliza píldora o inyección como método anticonceptivo. De la misma manera, la investigación demostró que existe una relación fuerte y positiva en los adolescentes en lo referente al uso de anticonceptivos.

CONCLUSIONES

Las características sociodemográficas de los adolescentes se establecieron entre 17 y 19 años, la mayoría pertenece al sexo femenino, con un nivel educativo básico. La edad de inicio de las relaciones sexuales entre 15 y 16 años; un grupo se inició de 10 a 12 años, esto genera una alerta por la edad temprana y poco conocimiento que tienen sobre el uso de los anticonceptivos.

Se pudo establecer que han recibido capacitación sobre anticonceptivo de barrera en las relaciones sexuales y consejos de sus padres, amigos y profesor, adquieren información por medio de la televisión, internet o publicidad, consideran que la abstinencia es la principal forma de evitar el embarazo precoz y de no haber recibido la información ideal para evitar el embarazo.

La investigación demostró una relación fuerte y positiva sobre el tipo de anticonceptivo más utilizado por los adolescentes, siendo el preservativo o condón masculino que los obtiene del Sistema Público de Salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asociación Venezolana para la educación sexual alternativa. (2010). Educación sexual. Retrieved 08 23, 2018, from <http://avesaong.blogspot.com/2010/1/asociacionvenezolanapara-una.html>.
- Calle, E. (2018). Percepción de los factores asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Tesis de maestría. Universidad de Cuenca.
- Congote, M., Vélez, M., Restrepo, L., Cubides, A., & Cifuentes, R. (2012). Adolescencia factor de riesgo para complicaciones maternas y perinatales en Cali-Colombia. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*. Vol 1, Núm 2, 12-18.
- Cumba, O., Rodríguez, O., Navarro, S., & Nápoles, T. (2005). Escuela de adolescentes para formación de promotores de salud en riesgo preconcepcional. *Memorias UNFPA*.
- Delgado, M., Jaramillo, S., & Falcón, M. (2013). Guía de educación para la salud: Prevención del embarazo en adolescentes. Tesis de maestría. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- García, P., Martínez, F., Pintor, A., Caelles, N., & Ibañez, J. (2014). Anticonceptivos hormonales. Tesis doctoral. España: Universidad de Granada.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Sexta edición. México: Editorial McGraw Hill.
- Jeanneville, A. (2012). Planificación familiar y algunas perspectivas de embarazo en adolescentes. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tesis Doctoral.
- Lapeira, P., Acosta, D., & Vásquez, M. (2016). Conocimientos, creencias y prácticas de los adolescentes de la Cultura Caribe en anticoncepción. *Revista Cuidarte*, Vol. 7, Núm 1, 1204-1209 <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.243>.
- Organización Mundial de la Salud. (2018). Retrieved 08 25, 2018, from <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). Retrieved 08 24, 2018, from <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Ramírez, J., & Villareal, J. (2015). Modelo de prevención de embarazo en adolescentes basado en estratificación de riesgo. Primera edición. México D.F.: Editorial Manual Moderno.
- Sánchez, M., Dávila, R., & Ponce, E. (2015). Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud. *Revista Atefam*, Vol. 22, Núm 2, 35-38 DOI: 10.1016/S1405-8871(16)30044-X.
- UNICEF. (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Ecuador. Quito: Milena 1.0.